

Curso sobre Acolhimento na Atenção Primária como estratégia de Educação Permanente em Saúde: Relato de Experiência

Course on Embracement in Primary Health Care as a Strategy for Permanent Health Education: An Experience Report

Geórgia de Freitas Souza¹

Letícia Oliveira Peixoto²

Maria Clara Silva³

Nallú Abadio Vicente⁴

Arthur Evangelista Bueno⁵

Thiago Saavedra Pereira da Silva⁶

Priscila Ariede Petinuci Bardal⁷

Calíope Pilger⁸

314

Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever a experiência da implantação do curso sobre acolhimento na atenção primária da rede de atenção à saúde de um município do sudeste goiano. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência sobre o curso “Acolhimento na Atenção Primária”, desenvolvido entre 2024 e 2025 pelo grupo PET-Saúde: Educação Permanente e Trabalho, em parceria entre a Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão-GO. As atividades ocorreram em formato

¹* 1 Discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão - UFCAT. Orcid:<http://orcid.org/0009-0002-3764-1138>. Email: georgiasouza@discente.ufcat.edu.br

²* 2 Discente do curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão - UFCAT. Orcid: <http://orcid.org/0009-0004-5981-7069>. Email: leticia.peixoto@discente.ufcat.edu.br

³* 3 Discente do curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão - UFCAT. Orcid: <http://orcid.org/0009-0004-8803-4359>. E-mail: mariassclara12@gmail.com

⁴* 4 Discente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão - UFCAT. Orcid: <http://orcid.org/0009-0006-4027-9693>. E-mail: nallu@discente.ufcat.edu.br

⁵* 5 Discente do curso de Educação Física da Universidade Federal de Catalão - UFCAT. Orcid: <http://orcid.org/0009-0004-3561-9628>. E-mail: arthur.bueno@discente.ufcat.edu.br

⁶* 6 Discente do curso de Educação Física da Universidade Federal de Catalão - UFCAT. Orcid: <http://orcid.org/0009-0002-1862-9539>. E-mail: thiagosilvasaavedra82@gmail.com

⁷* 7 Docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Catalão- UFCAT. Orcid: <http://orcid.org/0009-0007-1285-415X>. E-mail: priscilabardal@ufcat.edu.br

⁸* 8 Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Catalão- UFCAT.. Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-1017-6099>. E- mail: cpilger@ufcat.edu.br

Recebido em: 12 /02/2026

Aprovado em: 08/06/2026

Sistema de Avaliação: Double Blind Review

participativo, com rodas de conversa, dinâmicas e discussões em grupos, baseando-se em situações cotidianas dos serviços de saúde. Participaram profissionais da Rede de Atenção à Saúde (RAS), gestores e estudantes. Os resultados demonstraram amplo envolvimento dos trabalhadores, que relataram maior compreensão sobre equidade, humanização e acolhimento, além do fortalecimento do trabalho em equipe e reflexão crítica sobre as práticas de cuidado. A experiência evidenciou que processos educativos participativos contribuem para reorganizar o trabalho em saúde, qualificando o atendimento e fortalecendo vínculos entre profissionais e usuários, em consonância com os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Educação Permanente em Saúde.

Palavras-chave: Acolhimento. Atenção Primária. PET-Saúde

Abstract: This study presents a qualitative and descriptive experience report on the course “Embracement in Primary Health Care”, developed between 2024 and 2025 by the PET-Saúde: Permanent Education and Work group, through a partnership between the Federal University of Catalão (UFCAT) and the Municipal Health Department of Catalão-GO. The training activities were carried out in a participatory format, including discussion circles, group dynamics, and collective reflections based on real situations from everyday health service practices. Participants included professionals from the Health Care Network (RAS), managers, and students. The results showed broad participation and engagement among workers, who reported a greater understanding of equity, humanization, and embracement practices, as well as strengthened teamwork and critical reflection on care practices. The experience revealed that participatory educational processes contribute to reorganizing health work, improving care quality, and strengthening bonds between professionals and users, in accordance with the principles of the National Humanization Policy (PNH) and Permanent Health Education.

Keywords: Embracement. Primary Care. PET-Saúde.

1 Introdução

A Política Nacional de Humanização (PNH) instituída no ano de 2003, busca a construção de um ambiente humanizado, que promova a autonomia, corresponsabilidade dos profissionais de saúde e dos usuários, além de estimular a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários (Brasil, 2013). Esta política possui os seguintes princípios: transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos. Objetiva-se promover a qualificação do processo de trabalho e a melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda, a PNH procura dar ênfase nos processos de produção de saúde, gestão e cuidado, através da educação permanente dos trabalhadores dos serviços de saúde que compõem o SUS e da formação dos futuros profissionais da área da saúde, apoiando-se nos encontros entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS, para aperfeiçoar o grau de comunicação entre esses sujeitos e humanizar relações de atenção e gestão (Brasil, 2013). Além disso, apresenta

diretrizes, que priorizam a gestão participativa e cogestão, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários e qualidade do acolhimento (Brasil, 2013).

O acolhimento em saúde configura-se como um quesito de grande relevância, caracterizando-se pelo reconhecimento e valorização das demandas de saúde trazidas pelo outro, como legítimas e singulares (Brasil, 2013). Seu objetivo é fortalecer o vínculo entre profissionais de saúde, os serviços e os usuários, sendo fruto de uma construção coletiva baseada na análise dos modos de trabalho, com a finalidade de estabelecer relações pautadas na confiança, no compromisso e no fortalecimento da rede de apoio entre usuário e trabalhador (Pelisoli et al., 2014).

Assim, torna-se possível promover o acesso mais adequado e oportuno aos recursos e tecnologias compatíveis com cada situação. Indubitavelmente, isso contribui para ações de saúde mais eficazes, garantindo o atendimento integral dos indivíduos e das comunidades, considerando critérios de vulnerabilidade, gravidade e risco (Brasil, 2013). O acolhimento desempenha um papel central na articulação das redes e na construção do vínculo entre usuários e profissionais (Schimith e Lima, 2004).

Apesar da Política Nacional de Humanização existir há mais de vinte anos, tornar o cuidado em saúde efetivamente humanizado ainda representa um desafio presente em cada atendimento, intervenção e processo de planejamento, principalmente diante de práticas e modelos biomédicos reducionistas e hospitalocêntricos, ainda predominantes. Isso se deve, em parte, ao fato de que muitos serviços e práticas de saúde ainda não adotam a PNH como base orientadora. Nesse contexto, faz-se mister reconhecer seu papel transversal e sua capacidade de qualificar tanto as relações quanto os modos de organização do trabalho em saúde (Figueredo et al., 2024), em consonância diretamente com os princípios da Educação Permanente em Saúde (EPS), ao propor a transformação das práticas a partir da reflexão crítica do cotidiano e do serviço.

Portanto, a proposta do acolhimento, como eixo estruturante da APS, comprova a necessidade de reorganizar o processo de trabalho, priorizando a escuta qualificada, o vínculo e o acesso adequado aos serviços (Figueredo et al., 2024). Contudo, essa transformação demanda uma gestão participativa e sensível às singularidades de cada território, o que só é possível mediante o fortalecimento de políticas como a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS) e programas como o PET-Saúde.

O processo de Educação Permanente em Saúde foi institucionalizado através da PNEPS em 2004, como estratégia do SUS para formação dos trabalhadores e seu desenvolvimento. O processo de aprendizagem se dá por meio de uma reflexão crítica do ambiente e do cotidiano do serviço, propostas de problematização do processo de trabalho e sua resolutividade, assim como pela promoção da saúde coletiva. (Brasil, 2004)

Dessa maneira, o modelo educacional acima exposto, valoriza os processos coletivos e participativos, com foco na gestão descentralizada e na construção compartilhada de soluções para desafios locais, tomando como referência as necessidades de saúde da população, da gestão e do controle social em saúde (Pralon, Garcia e Iglesias, 2021).

Portanto, a Política Nacional de Humanização e a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde desempenham um papel fundamental na qualificação do Sistema Único de Saúde, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde, onde o acolhimento e a formação dos trabalhadores assumem uma função estratégica. Ambas as políticas compartilham princípios que visam valorizar o sujeito, a escuta, a corresponsabilidade e o trabalho em equipe, com objetivo de transformar as práticas de saúde a partir das necessidades reais dos usuários e dos contextos locais de trabalho (Brasil, 2013; Brasil, 2004).

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi instituído pela Portaria Interministerial 421, em março de 2010. O Programa propõe a educação pelo trabalho como instrumento de qualificação dos profissionais de saúde, a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde, fomentando a produção de pesquisas e de conhecimento a partir das necessidades dos serviços (Brasil, 2010).

Ainda, o programa PET- saúde, voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS), visa a multiprofissionalidade, a necessidade da abordagem integral do ser humano durante as formações e como uma estratégia de fortalecimento da Atenção Primária. É composto por cursos da área da saúde e, atualmente, na área de humanas com o curso de Ciências Sociais (Farias; Santos; Noro, 2017). É um instrumento voltado para integração ensino-serviço-comunidade, através de ações que envolvem tanto o ensino, quanto a pesquisa, a extensão universitária e a participação social. Esse processo de aperfeiçoamento profissional se dá através da educação continuada e permanente dos trabalhadores da saúde (Faria et al., 2018).

Devido a este contexto, o PET-Saúde se apresenta como uma ferramenta capaz de envolver os estudantes e os trabalhadores em processos formativos que possibilitam enfrentar os desafios do SUS a partir de uma abordagem crítica e participativa (Brasil, 2010; Farias

Santos; Noro, 2017). E se apresenta como uma estratégia potente para consolidar os princípios da Educação Permanente em Saúde e fortalecer a Atenção Primária.

Em Catalão-GO, o grupo 01- Educação Permanente e Trabalho, do programa PET-saúde, tem desenvolvido ações formativas voltadas às necessidades dos profissionais da Rede de Atenção à Saúde, com atenção a temas como gênero, sexualidade, deficiência, raça e etnia. Entre essas ações, destaca-se a estruturação e implantação do curso “Acolhimento na Atenção Primária”, que visa fomentar reflexões críticas sobre as práticas de cuidado, qualificando o atendimento oferecido aos usuários por meio da escuta sensível, do vínculo e da valorização dos princípios da PNH.

Diante deste contexto, este artigo tem por objetivo descrever a experiência da implantação do curso “Acolhimento na Atenção Primária” na rede de atenção à saúde de um município do sudeste goiano.

2 Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente à elaboração e execução do curso “Acolhimento na Atenção Primária”, desenvolvido no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) - Equidade.

O grupo 1 - Educação Permanente e Trabalho do PET - saúde Catalão, é composto por duas docentes da Universidade Federal de Catalão, que atuam como coordenadoras do grupo, e nove discentes, divididos entre os cursos de graduação em enfermagem, educação física, medicina, psicologia e ciências sociais, além disso, a equipe conta com um preceptor em saúde que faz parte da rede de Catalão, responsável pela comunicação do grupo com os serviços de saúde de Catalão.

A experiência ocorreu no período de 2024 e 2025, a partir da articulação entre a UFCAT e a Secretaria Municipal de Saúde do município de Catalão-GO, com foco no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e no aprendizado e trocas de experiências entre os participantes.

O curso teve como objetivo promover reflexões críticas sobre as temáticas que envolvem a PNH e o Programa Nacional de Equidade, além de discutir as práticas de cuidado, especialmente a diretriz da PNH que descreve sobre o acolhimento, visando qualificar o atendimento aos usuários por meio da escuta sensível, do fortalecimento do vínculo e da valorização da singularidade de cada sujeito.

Participaram da experiência estudantes vinculados ao PET-Saúde, profissionais da Rede de Atenção à Saúde e gestores municipais, que atuaram em espaços coletivos de diálogo e formação. Neste período de execução foram realizados nove cursos sobre Acolhimento em nove Unidades Básicas de Saúde do município, participando desses mais de 40 profissionais, entre enfermeiros (as), técnicos (as) em enfermagem, psicólogos (as), médicos (as), auxiliares de limpeza e recepcionistas das unidades.

As atividades foram conduzidas de forma participativa, a partir de encontros formativos, rodas de conversa, gamificação e discussões de casos em grupo, tendo como base situações reais do cotidiano dos serviços de saúde.

Cada encontro teve duração média de 4 horas, com dinâmicas que proporcionaram uma discussão mais integrada sobre a Política Nacional de Humanização, a Política de Promoção da Equidade em Saúde, a definição de Grupos Minoritários e as particularidades do acolhimento desses nos serviços de saúde, refletindo, dessa forma, as diversas realidades e demandas encontradas no Sistema Único de Saúde do município.

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se inicialmente uma apresentação teórica sobre os assuntos acima citados, a partir de uma apresentação de *slides*. Posteriormente, as (os) servidoras (es) foram separados em grupos e convidados a discutir casos que abordavam impasses no atendimento de pessoas autistas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas trabalhadoras do sexo, pessoas portadoras de deficiência, pessoas em situação de rua e, por fim, pessoas em sofrimento psíquico. Então, as (os) trabalhadoras (es) eram convidados a compartilhar suas reflexões acerca das dificuldades e também das ideias para construção de um melhor atendimento e acolhimento desses grupos.

Os registros utilizados para a construção deste relato compreenderam documentos oficiais do PET-Saúde, relatórios de atividades, atas de reuniões e materiais produzidos durante os encontros formativos. Por se tratar de um relato de experiência fundamentado em documentos institucionais e atividades formativas de caráter público, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

3 Resultados e Discussão

A experiência desenvolvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Catalão possibilitou a execução de um trabalho voltado para à temática da equidade em saúde, abordando os princípios do Sistema Único de Saúde e sua aplicabilidade no cotidiano profissional. As atividades contaram com a participação de equipes multiprofissionais,

compostas por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, agentes comunitários de saúde e gestores locais.

Durante as atividades, observou-se uma participação ativa dos trabalhadores, com questionamentos e relatos de experiências que refletem situações de desigualdade no acesso e uso dos serviços de saúde. Esse movimento evidenciou a importância da capacitação permanente, visto que muitos profissionais relataram não ter tido formações anteriores aprofundadas sobre o tema.

Entretanto, alguns assuntos geraram mais dúvidas e questionamentos dos profissionais, sendo esses as terminologias que agregam a população LGBTQIAPN+, nesse sentido o grupo atentou-se em elucidar de forma clara e objetiva as definições de gênero, sexo, identidade de gênero etc., assim como o significado da sigla e a importância do reconhecimento dessas para valorização da identidade dessas pessoas. Além disso, outro tópico muito debatido foi o acolhimento de pessoas com sofrimento psíquico, onde abordamos a necessidade de treinamento da equipe para garantir a segurança da mesma, assim como problemas estruturais das unidades que não permitem, por exemplo, um espaço seguro e individual para que se realize o atendimento dessas pessoas quando em crise.

Essas dúvidas corroboram com os achados por Costa et al. (2017) no qual descreveram que nos currículos de formação em saúde há uma ausência de discussão sobre as particularidades dos determinantes sociais que cercam pessoas LGBTQIAPN+ e afetam diretamente seu processo saúde-doença. Os autores abordam que esta temática deve ser trabalhada de forma contínua durante a formação e a carreira dos profissionais em saúde, rompendo com práticas de cuidado preconceituosas e baseadas em condutas heteronormativas.

Após a conclusão das atividades, aplicou-se uma avaliação qualitativa, a fim de verificar o impacto da ação. Os resultados demonstraram que os participantes declararam ter ampliado sua compreensão sobre equidade em saúde, enquanto grande parte afirmou sentir-se mais preparada para identificar desigualdades no território de atuação e propor estratégias de enfrentamento. Além disso, uma parcela significativa relatou que a atividade contribuiu para repensar as práticas atuais de atendimento, especialmente no acolhimento e na priorização de grupos vulneráveis.

A discussão desses resultados permite destacar a relevância de ações educativas que valorizem a educação permanente em saúde como ferramenta de transformação da prática profissional, frente aos desafios inerentes às demandas de saúde das comunidades. Estudos apontam que a problematização da realidade, quando incorporada ao processo formativo,

contribui para o fortalecimento de práticas mais humanizadas e alinhadas aos princípios da integralidade e da equidade (Santos, 2021; Báfica et al., 2021).

Pesquisas semelhantes corroboram esses achados, como um estudo conduzido no Paraná, o qual relatou que a realização de oficinas de Educação Permanente em Saúde (EPS) com profissionais de enfermagem em unidades prisionais favoreceu a reorganização das práticas de cuidado e o fortalecimento da corresponsabilidade das equipes (Figueiredo et al., 2023). De forma semelhante, uma pesquisa desenvolvida em Unidades Básicas de Saúde de São Paulo identificou que atividades educativas baseadas nas necessidades do território estimulam o trabalho colaborativo e a reflexão crítica sobre as práticas cotidianas (Fernandes; Campos; Santos, 2022). Além disso, um estudo qualitativo realizado em hospital universitário do Rio Grande do Sul, desenvolvido por Souza et al. (2021) evidenciou que estratégias de gestão participativa e reflexiva contribuem para a autonomia técnica e o fortalecimento do trabalho em equipe.

Segundo Silva et al. (2017), a EPS possui impacto fundamental no desenvolvimento dos trabalhadores em saúde, propondo e implementando ações educativas efetivas para o contexto dos usuários de determinado serviço, prevenindo doenças e promovendo a saúde. Nesse sentido, uma ação realizada no interior do Estado de São Paulo, descrita no estudo de Zinn et al (2022) demonstrou que a EPS é uma prática possível e mobiliza atitudes de transformação coletiva, principalmente a partir do diálogo e reflexões críticas do processo de trabalho dentro do serviço de saúde, porém que encontra obstáculos como ausência de espaços formais para reuniões de equipe e a resistência inicial dos participantes em discutir e participar da construção coletiva.

Paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhadores e gestores, soma-se o envolvimento com acadêmicos da saúde, o que fortalece a produção de conhecimento para a transformação das práticas de saúde e a educação popular para que se exerça efetivamente o controle social das políticas públicas (Brasil, 2004). Ademais, é importante frisar que essa ferramenta fomenta a construção de conhecimentos coletivos, dispensando hierarquização dos saberes e possibilitando o aprendizado por meio do próprio trabalho e das práticas cotidianas (Pralon, Garcia e Iglesias, 2021).

Outro ponto relevante identificado foi o fortalecimento do trabalho em equipe, uma vez que as discussões em grupo possibilitaram a troca de saberes e experiências, ressignificando a atuação de cada profissional frente às desigualdades encontradas no território. Assim, as vivências mostraram-se não apenas como estratégias educativas, mas também como espaço

de integração e valorização da equipe multiprofissional. De modo geral, foi possível constatar que houve ampliação do discernimento sobre equidade em saúde, resgatando nos profissionais a percepção de seu papel ativo na redução de desigualdades e no fortalecimento dos princípios do SUS.

Essa iniciativa, construída a partir da articulação entre a UFCAT e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Catalão, abordou os desafios da prática e a importância de incorporar abordagens que fortaleçam a equidade, a ética do cuidado e o acolhimento. Além disso, o curso também promoveu a ampliação dos espaços de diálogo entre os trabalhadores, gestores e estudantes, potencializando práticas mais atentas às necessidades dos usuários do SUS.

4 Considerações Finais

Conclui-se que a trabalhar com a equipe de saúde na APS com conceitos teóricos e práticos da Política Nacional de Humanização, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e o Programa Nacional de Equidade, vinculado ao programa PET-Saúde representa uma potente estratégia para qualificar os profissionais de saúde que estão nos serviços. A valorização do acolhimento como diretriz fundamental da PNH e a promoção de processos formativos organizados na realidade dos serviços e nas necessidades dos usuários são elementos fundamentais para a construção de um cuidado mais humano, integral e resolutivo.

A experiência do curso “Acolhimento na Atenção Primária”, desenvolvido em Catalão-GO, demonstra que é possível promover transformações significativas nas práticas de saúde quando há investimento na formação crítica e reflexiva dos profissionais e estudantes, fundamentada na escuta sensível, na corresponsabilidade e na valorização dos sujeitos em seus territórios.

O curso de “Acolhimento na Atenção Primária” representou uma estratégia positiva de articulação entre ensino, serviço e comunidade, ao promover espaços reflexivos que reforçam os princípios da PNH e estimulam a transformação dos modos de cuidar.

Portanto, torna-se necessário que gestores, trabalhadores e instituições de ensino mantenham-se comprometidos com essas diretrizes, reconhecendo o potencial transformador da Educação Permanente e da Humanização no fortalecimento do SUS e na ampliação do acesso e da equidade no cuidado em saúde.

REFERÊNCIAS

BÁFICA, Ana Cristina Magalhães Fernandes et al. Atenção primária à saúde abrangente: ampliando acesso para uma enfermagem forte e resolutiva. **Enferm. foco (Brasília)**, p. 61-66, 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/en,au:%22Martins%20Neto,%20Viviana%22/biblio-1337560>> Acesso em 3 fev. 2026.

BRASIL. **Portaria Interministerial n. 421, de 3 de março de 2010. Institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e dá outras providências.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010.

BRASIL. **Portaria n. 198, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. **Política Nacional de Humanização: PNH.** Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

COSTA, Luana Dias da et al. Competência Cultural e Atenção à Saúde da população de lésbicas, gays, bissexuais travestis e transexuais (LGBT). **Tempus Actas de Saúde Coletiva**, v. 11, n. 1, p. 105-119, 2017. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.18569/tempus.v11i1.2314>>. Acesso em: 2 fev. 2026.

FARIA, Lina et al. Integração ensino-serviço-comunidade nos cenários de práticas na formação interdisciplinar em saúde: uma experiência do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) no sul da Bahia, Brasil. **Interface – Comunicação, Saúde, Educação**, São Paulo, v. 22, n. 4, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0226>>. Acesso em 2 fev. 2026.

FARIAS-SANTOS, Bárbara Cássia de Santana; NORO, Luiz Roberto Augusto. **PET-Saúde como indutor da formação profissional para o Sistema Único de Saúde.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, p. 997-1004, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232017223.15822016>>. Acesso em 30 jan. 2026.

FERNANDES, L. A.; CAMPOS, G. W. S.; SANTOS, F. P. **Educação permanente e práticas colaborativas na atenção básica: desafios e perspectivas.** *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 26, e210839, 2022. Disponível em: <10.34117/bjdv8n4-406> Acesso em: 10 jan. 2026.

FIGUEREDO, E. V. N.; OLIVEIRA, K. C. P. do N.; COSTA, L. de M. C.; CARDOSO, D. S. dos A.; FORTUNA, C. M. **Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: uma perspectiva de humanização.** *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, Brasil, São Paulo, v. 7, n. 15, p. e151415, 2024. DOI: 10.55892/jrg.v7i15.1415. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1415>. Acesso em: 13 maio. 2025.

PELISOLI, Cátula et al. **Acolhimento em saúde: uma revisão sistemática em periódicos brasileiros.** Estudos de Psicologia (Campinas), v. 31, p. 225-235, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-166X2014000200008>> Acesso em 12 jan. 2026.

PRALON, J. A.; GARCIA, D. C.; IGLESIAS, A. **Permanent health education: an integrative review of literature.** Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 14, p. e355101422015, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.22015. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22015>. Acesso em: 13 maio. 2025.

SANTOS, A. R. dos et al. **Educação permanente na estratégia saúde da família: potencialidades e ressignificações.** Revista de Enfermagem UFPE on line, v. 15, n. 1, 10 jan. 2021. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/biblio-1145725>>. Acesso em: 20 jan. 2026.

SCHIMITH, M. D.; LIMA, M. A. D. S. Acolhimento e vínculo em uma equipe do Programa Saúde da Família. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 6, p. 1487-1494, nov./dez. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csp/v20n6/05.pdf>. Acesso em 20 jan. 2026.

SILVA, Luiz Anildo Anacleto da et al. **Educação permanente em saúde na atenção básica: percepção dos gestores municipais de saúde.** Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 38, n. 1, p. e58779, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1983-1447.2017.01.58779>>. Acesso em: 30 jan. 2026.

SOUZA, M. A. et al. **Gestão participativa e processos reflexivos na educação permanente de enfermeiros.** Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, n. 2, e20200875, 2021. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/reben/a/ZtmzbdKQJnYTZLBHsPtHXrr/?format=html&lang=pt>>

ZINN, Gabriela Rodrigues et al. **Educação permanente em saúde como prática possível: uma experiência na atenção primária.** Ciênc. cuid. saúde, p. e59584-e59584, 2022. Disponível em:

<<https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/en,au:%22Martins%20Neto,%20Viviana%22/biblio-1384530>>. Acesso em 12 jan. 2026.